

Schlussbericht

BMBF-Projekt: Entwicklung eines automotiven Sicherheitsrichtlinien-Managements und verteilten Firewall-Konzepts für Interconnected Services (AUTO-SIMA)

Förderkennzeichen: 13FH006IX6

Zuwendungsempfänger:

Hochschule Karlsruhe (HKA)

Institut für Energieeffiziente Mobilität (IEEM)

Prof. Dr.-Ing. Reiner Kriesten

Moltkestr. 30

76133 Karlsruhe

Zeitraum des Vorhabens:

01.10.2017 – 31.03.2022

Inhaltsverzeichnis

I.	Kurze Darstellung.....	3
1.	Aufgabenstellung.....	3
2.	Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde	3
3.	Planung und Ablauf des Vorhabens	4
4.	Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde.....	5
5.	Zusammenarbeit mit anderen Stellen.....	5
II.	Eingehende Darstellung.....	6
1.	Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele	6
2.	Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit.....	9
3.	Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans	9
4.	Während der Durchführung des Vorhabens dem Zuwendungsempfänger (ZE) bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 10	
5.	Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse	11

I. Kurze Darstellung

1. Aufgabenstellung

Ziel des Projekts war es, verschiedene Security-Konzepte aus dem Bereich der Zugriffskontrolle für die Integration in E/E-Fahrzeugarchitekturen zu erarbeiten sowie zu evaluieren, um zukünftige Fahrzeuge effektiver gegen Cyber-Angriffe zu schützen. Dazu wurde zunächst umfangreich der aktuelle Stand der Technik & Wissenschaft analysiert sowie zukünftige Trends in Bezug auf E/E-Architekturen innerhalb der Automobilindustrie identifiziert. Dies beinhaltete außerdem die Analyse von bisher bekannten Cyber-Angriffen auf Fahrzeuge, um die bisherigen Schwächen der Systeme aufzudecken. Durch bisher fehlende bzw. unsichere Maßnahmen zur Gewährleistung der Security-Eigenschaft „Autorisierung“, erlangten Angreifer oftmals uneingeschränkte Berechtigungen zur Ausführung von Fahrzeugfunktionen. Um die Möglichkeiten eines Angreifers zukünftig stärker einzuschränken, legte dieses Projekt den Fokus auf die Forschung und Entwicklung von Maßnahmen der Zugriffskontrolle.

Dazu gehörten Ansätze auf Netzwerkebene wie verteilte Firewall-Konzepte, die Netzwerkpakete auf Basis spezifizierter Regeln filtern. Darüber hinaus wurden auf der Anwendungsebene Berechtigungsmodelle analysiert, die in der Lage sind, Berechtigungen von Funktionen bzw. Steuergeräten zu prüfen, um Lese- bzw. Schreibzugriffe zu kontrollieren bzw. durchzusetzen, um die bisher wenig adressierte Sicherheitseigenschaft der „Autorisierung“ zu gewährleisten. Als ergänzende Maßnahme wurden auch Ansätze der Angriffserkennung (Intrusion Detection Systeme) erarbeitet, um neben präventiver Absicherungskonzepten auch proaktive Möglichkeiten abbilden zu können. Durch erkannte Anomalien ist es dadurch möglich, eine Rückkopplung zu präventiven Maßnahmen zu etablieren, um beispielsweise Firewall-Regeln und Zugriffsrichtlinien zu härten.

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Die Transformation in der Automobilindustrie führt u. a. zu einer stärkeren Vernetzung der Fahrzeuge durch vorwiegend drahtlose Schnittstellen. Dies führte in den letzten Jahren verstärkt zu Angriffen auf die Informationssicherheit (Cyber-Security) von Fahrzeugen. Einer der bekanntesten Security-Angriffe ereignete sich bisher im Jahr 2015, als zwei US-amerikanische Forscher demonstrierten, wie sie ein Fahrzeug über ein Mobilfunknetz fernsteuern konnten. Daraufhin gab es den ersten Fahrzeugrückruf (ca. 1,4 Mio. Autos), der auf einem Cyber-Angriff basierte und den Fokus der Wissenschaft u. Industrie verstärkt auf die Forschung und Entwicklung von Konzepten zur

Gewährleistung der Informationssicherheit in Fahrzeugen lenkte. Nach der Analyse bisheriger Schwächen sowie dem Bedarf an Absicherungslösungen in Bezug auf die On- und Off-Board Kommunikation wurde das Projekt AUTO-SIMA initiiert.

3. Planung und Ablauf des Vorhabens

Das Projekt gliederte sich in insgesamt acht Hauptarbeitspakete (APs), die nachfolgend aufgelistet sind. Zudem waren jedem AP mehrere Unterarbeitspakete zugeordnet.

- AP1: Vorbereitende Analysen und Bewertungen
- AP2: Konzeption und prototypische Realisierung der Sicherheitsziele in automotiven Bussystemen
- AP3: Konzeption und prototypische Realisierung der Sicherheitsziele auf die drahtlosen Schnittstellen von Fahrzeug zu Umwelt
- AP4: Abgleich der Konzepte für fahrzeuginterne und drahtlose Schnittstellen
- AP5: Entwicklung von skalierbaren Firewall-Konzepten für verschiedenartige Fahrzeugsteuergeräte
- AP6: Security-by-Design: Sicherheitsrichtlinien-Management mit verteilten Firewall-Konzepten über die Routingpfade hinweg
- AP7: Erstellung eines prototypischen Systems für vernetzte Anwendungen
- AP8: Security-Engineering Prozess: Methodische Integration des verteilten Sicherheitsrichtlinien-Managements in Entwicklungsmethodik

Das Projekt wurde durch insgesamt drei Unternehmen der Industrie bekleidet, um eine anwendungsnahe Forschung und Entwicklung zu gewährleisten. Die Bearbeitung der APs erfolgte durch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter 100%-Vollzeit, der parallel eine kooperative Promotion am Karlsruher Institut für Technologie durchführte. Zusätzlich war eine wissenschaftliche 50%-Teilzeitstelle gefördert. Insgesamt wurden im Rahmen des Projekts zwölf wissenschaftliche Artikel über Konferenz- und Fachzeitschriften publiziert.

Der Ablauf des Projekts entsprach im Wesentlichen der ursprünglichen Planung der Antragsphase. Jedoch gab es thematisch während der Laufzeit ein paar Anpassungen, die sich aufgrund der sich ändernden Randbedingungen in Bezug auf den Stand der Wissenschaft & Technik ergeben haben. Daneben kam es durch eine verspätete Besetzung der zweiten Stelle sowie einem Mitarbeiterwechsel während der Projektlaufzeit zu Verzögerungen in der Bearbeitung der Arbeitspakete.

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde

Die Ausgangsbasis bildete in diesem Projekt die Tatsache, dass bereits in den letzten Jahren vermehrt Cyber-Angriffe auf Fahrzeuge erfolgreich durchgeführt und publiziert wurden. Daher war sowohl die Wissenschaft als auch die Industrie sensibilisiert auf diese Thematik und forschte an Maßnahmen zur Steigerung der Informationssicherheit. Bekannte wissenschaftliche Arbeiten bildeten dabei beispielweise die Arbeit von Seifert et al. „*Secure automotive gateway — Secure communication for future cars, 2014*“, die einen ersten Firewall-Ansatz für automotive Gateways enthält. Im Bereich der Angriffserkennung enthält das Paper von Müter et al. „*Entropy-based anomaly detection for in-vehicle networks, 2011*“ eine wichtige Taxonomie für Anomalien in Fahrzeugen sowie einen ersten Erkennungsansatz in CAN-Netzwerken. Diese Arbeit bildet bis heute die Basis für viele Folgearbeiten, inklusive dem entwickelten IDS-Ansatzes in diesem Projekt.

Darüber hinaus konnten durch die durchgeführte Angriffsanalyse in AP1 Schwächen von bisherigen automotiven Systemen identifiziert und adressiert werden. Dazu zählte eine Hauptschwäche von bisherigen Authentifizierungs- und Autorisierungsmaßnahmen in Fahrzeugsystemen, die viele Angriffe, insbesondere über Diagnoseprotokolle, ermöglichte. Das Projekt knüpfte an diese an, und adressierte durch die Entwicklung von Ansätzen der Zugriffskontrolle die Gewährleistung der Sicherheitseigenschaft „Autorisierung“ in Fahrzeugnetzwerken. Des Weiteren gab es bisher keine Forschungsaktivitäten zur Erkennung von „Insider“-Angriffen, die jedoch eine zunehmende Bedrohung, vorwiegend durch die Zunahme der Vernetzung von Fahrzeugen zu Backend- oder Cloud-Funktionen, darstellten. Dadurch kann ein Angreifer Zugriff über einen legitimen Benutzer erhalten und infolgedessen präventive Schutzmaßnahmen überwinden.

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Im Rahmen des Projekts wurden intensive wissenschaftliche Kontakte zum Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gepflegt, um im Rahmen der kooperativen Promotion an gemeinsamen Veröffentlichungen mitzuarbeiten, eigene Konzepte vorzustellen sowie einen Erfahrungsaustausch durchzuführen.

Auch im Rahmen des Projektverbunds „Profilregion – Mobilitätssysteme Karlsruhe“, bei dem viele wissenschaftliche Institutionen aus dem Raum Karlsruhe beteiligt sind,

gab es Austausch- sowie Zusammenarbeitsaktivitäten im Bereich automotive Security. Hier konnte abschließend eine gemeinsame Veröffentlichung „*Virtual Verification of E/E Architectures for Secure Automated Driving Functions*, Neubauer K., Rumez M., et al. 2021“ publiziert werden.

II. Eingehende Darstellung

1. Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele

Im Arbeitspaket 1 „Vorbereitende Analysen und Bewertungen“ wurden zunächst umfangreiche Recherchen sowie Analysen im Bereich des Stands der Technik u. Wissenschaft durchgeführt. Dabei wurde der Fokus insbesondere auf die klassische IT gelegt, um zu analysieren, welche Konzepte im Bereich der Zugriffskontrolle bzw. Firewalls etabliert sind und Potentiale für die Adaptierung in automotive Systeme bieten. Um im Projekt Konzepte zu entwickeln, die zukünftig in Fahrzeuge integrierbar sind, wurde darüber hinaus analysiert, welche Elektrik/Elektronik (E/E)-Architekturtrends existieren und voraussichtlich in den nächsten Jahren in neue Fahrzeuge intergeriert werden.

Im Arbeitspaket 2 „Konzeption und prototypische Realisierung der Sicherheitsziele in automotiven Bussystemen“ wurde auf Basis der Erkenntnisse aus AP1 ein Konzept im Bereich der Zugriffskontrolle entwickelt. Der Ansatz adaptiert ein in der IT-Welt etabliertes Zugriffsmodell (Attribute-based Access Control – ABAC), um Berechtigungen von Funktionen bzw. Steuergeräten auf Basis von Umgebungsbedingungen (z. B. Zustandsinformationen wie „Fahrzeug in Bewegung“) zu kontrollieren und durchzusetzen. Der Ansatz wurde im Rahmen eines wissenschaftlichen Konferenzbeitrags („*Integration of Attribute-based Access Control into Automotive Architectures*“, Rumez et al., 2019) publiziert.

Im Arbeitspaket 3 „Konzeption und prototypische Realisierung der Sicherheitsziele auf die drahtlosen Schnittstellen von Fahrzeug zu Umwelt“ wurde der Ansatz aus AP2 weiterentwickelt, sodass dieser auch auf externe Schnittstellen anwendbar ist, insbesondere auf sicherheitsrelevante Over-The-Air-Updates und -Diagnose. Darüber hinaus wurde analysiert, welche Sicherheitsprotokolle für unterschiedliche Netzwerkpfade implementierbar sind, um Sicherheitsziele wie beispielweise Authentizität, Integrität oder Geheimhaltung zu gewährleisten, da diese bei vergangenen Angriffen häufig verletzt wurden.

Im Arbeitspaket 4 „Abgleich der Konzepte für fahrzeuginterne und drahtlose Schnittstellen“ wurde analysiert, welche Maßnahmen auf den unterschiedlichen Schichten des ISO/OSI Modell geeignet sind, um unterschiedliche Protokollebenen der fahrzeuginternen -und externen Kommunikation abzusichern. Dabei spielen Sicherheitsmaßnahmen auf unteren Schichten wie IP ebenso eine Rolle wie Sicherheitsmaßnahmen auf den oberen Layern, siehe Schicht 5 mit der Transport Layer Security (TLS), sowie der passenden Synchronisation der Schichten.

Das Arbeitspaket 5 „Entwicklung von skalierbaren Firewall-Konzepten für verschiedenartige Fahrzeugsteuergeräte“ wurde thematisch aufgrund der Erkenntnisse aus AP1 etwas angepasst. Demnach wurde neben präventiven Maßnahmen (Firewall, Zugriffskontrolle) auch an proaktiven Maßnahmen zur Angriffserkennung geforscht. Dabei wurden zwei verschiedene Ansätze im Bereich „Intrusion Detection Systeme (IDS)“ erarbeitet, da diese Thematik in der Industrie und Wissenschaft ein aktuelles Forschungsgebiet mit hohem Potenzial darstellt. Ein Ansatz adressiert dabei die Angriffserkennung auf physikalischer Ebene in CAN-Netzwerken auf Basis der Zeitbereichsreflektometrie (TDR). Der zweite Ansatz adressiert die Erkennung von Anomalien in nicht-zyklischer Diagnosekommunikation. Der Ansatz ermöglicht die Erkennung von Kommunikationsmustern, die auf Basis eines zuvor bekannten Normalverhaltens Abweichungen identifiziert. Beide Ansätze wurden im Rahmen eines wissenschaftlichen Konferenzbeitrags publiziert. (*CAN radar: Sensing physical devices in CAN networks based on time domain reflectometry*, Rumez et al. 2019) sowie (*Anomaly Detection for Automotive Diagnostic Applications Based on N-Grams*, Rumez et al. 2020).

Über die durchgeführte Recherche und Analyse in AP1 wurde ein weiterer Trend für zukünftige E/E-Fahrzeugarchitekturen identifiziert. Demnach erhält ein neues Paradigma Einzug in die Vernetzung. Durch die Verwendung von service-orientierten Architekturen (SOAs) soll in Zukunft mehr Flexibilität in Bezug auf Updates- bzw. Upgrades gewährleistet werden, sodass die Kommunikation sowie Abhängigkeiten zwischen Steuergeräten nicht mehr wie bisher ausschließlich statisch definiert ist. Diese Weiterentwicklung hat jedoch Auswirkungen auf bisherige Security-Maßnahmen im Fahrzeug. Im Rahmen dieses Projekts wurden diese daher umfassend für die Maßnahmen (IDS, Zugriffskontrolle/Firewall) analysiert und in einem IEEE Access Journal Artikel erläutert (*An overview of automotive service-oriented architectures and implications for security countermeasures*, Rumez et al. 2020).

Im Arbeitspaket 6 „Security-by-Design: Sicherheitsrichtlinien-Management mit verteilten Firewall-Konzepten über die Routingpfade hinweg“ wurde das verteilte Firewall-Konzept aus AP5 erweitert und verschiedene Filtermöglichkeiten auf Basis eines

White-Listings für den Einsatz in Gateways entwickelt. Die Firewall ist dadurch in der Lage, auf Header- und Nutzdatenebene zu filtern. So ist es beispielsweise möglich, spezifische Signalgrenzen bzw. Wertebereichen anzugeben. Darüber hinaus ist ein Rate-Limiting sowie ein ID-Filter konfigurierbar. Die Konzepte sind dabei für verschiedene Netzwerktechnologien wie beispielsweise CAN oder automotive Ethernet einsetzbar. Um die White-Lists während des Entwicklungsprozesses automatisiert zu generieren, wurde ein Tool entwickelt, das auf Basis einer vorhandenen Kommunikations-Matrix eine Whitelist generiert, die zusätzlich über eine grafische Oberfläche anpassbar ist. Da in Fahrzeugen mehrere Firewalls als verteiltes System zum Einsatz kommen, wurde zusätzlich ein „Regel-Checker“ entwickelt, der es ermöglicht, Konflikte formal zwischen verschiedenen Whitelists zu erkennen. Konflikte beziehen sich dabei auf inkonsistente Regelvorschriften, die verhindern, dass ein Netzwerkpaket einen definierten Netzwerkpfad durchlaufen kann (z.B. Body-Domain -> Central Gateway -> Powertrain).

Im Arbeitspaket 7 „Erstellung eines prototypischen Systems für vernetzte Anwendungen“ wurden die entwickelten Konzepte sowohl simulativ unter Verwendung des Softwaretools „CANoe“ sowie auf realer Hardware (Entwicklerboards) implementiert. Die CANoe-Simulation als auch der reale prototypische Brett Aufbau entsprechen dabei der Topologie einer Domänen-basierten E/E-Fahrzeugarchitektur. Die Firewalls wurden sowohl auf den einzelnen Domänen-Controller (Powertrain, Body, Dynamics) als auch im zentralen Gateway implementiert. Dadurch kann der Datenverkehr einzelner Domänen spezifisch limitiert werden. Durch die unterschiedlichen Netzwerktechnologien (Ethernet, CAN) sind die Firewalls in der Lage, unterschiedliche Protokollinformationen sowie deren Nutzdaten zu verarbeiten. Für die Anbindung der „Außenwelt“ wurde eine drahtlose WLAN-Schnittstelle an das zentrale Gateway angebunden, um beispielweise eine Kommunikation mit mobilen Endgeräten zu ermöglichen. Dafür wurde als Demonstrator eine Android-App entwickelt, die es ermöglicht Fahrzeugfunktionen aus der Ferne zu steuern. Eingehende Netzwerkpakete werden dabei im zentralen Gateway durch die implementierte Firewall überprüft, bevor das Routing in das interne Fahrzeugnetzwerk erfolgt.

Im Arbeitspaket 8 „Security-Engineering Prozess: Methodische Integration des verteilten Sicherheitsrichtlinien-Managements in Entwicklungsmethodik“ wurde erarbeitet, wie Sicherheitsrichtlinien für die Zugriffskontrolle auf Basis vorhandener Anforderungen abgeleitet werden können, um diese auf Komponenten innerhalb der E/E-Architektur zu implementieren. Darüber hinaus ist dabei zukünftig auch der Einbezug Security-Events im Feld notwendig, die OEMs in Security Operation Center (SOC) auf

Basis der Anforderung der UN-ECE R155/R156 Verordnung speichern, auswerten sowie beheben müssen. Die erhobenen Daten können dabei nützliche Security-Artefakte für den Entwicklungsprozess darstellen, um zukünftige Absicherungskonzepte zu verbessern. Diese Möglichkeiten werden derzeit im Rahmen des Forschungsprojekts „UNCOVER“ detailliert erforscht, das ebenfalls durch das BMBF gefördert wird und eine Laufzeit bis 11/2023 aufweist. Das Ziel dieses Vorhabens ist dabei die gezielte Rückkopplung von Security-Ereignissen aus dem Feldbetrieb in die modellbasierte Entwicklung. Die dadurch erlangten Erkenntnisse über zugehörige Schwachstellen sollen dabei helfen, ein Re-Design von Security-Maßnahmen im Entwicklungsprozess zu ermöglichen.

2. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Das Thema „Cyber-Security“ ist bzw. wird aller Voraussicht nach auch in den kommenden Jahren eine sehr wichtige Rolle in der Automobilindustrie sowie in anderen Industriedomänen (z.B. Automatisierungstechnik, Medizintechnik) einnehmen. Dieser Trend kann vor allem durch die überall stark fortschreitende Vernetzung/Digitalisierung begründet werden. Vor diesem Hintergrund sind die entwickelten Arbeiten mit einem hohen Maß an Praxisrelevanz einzustufen, da sowohl präventive als auch proaktive Maßnahmen entwickelt wurden, um die Informationssicherheit in automotiven Systemen zu steigern. Zudem wurde in diesem Projekt das Thema der Informationssicherheit in service-orientierten Architekturen gezielt aufgegriffen, um die Grundlage für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu schaffen. Die Abstimmung mit den im Projekt beteiligten Partnern bestätigte die Aktualität und Relevanz dieser Thematik.

3. Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans

Die entwickelten Arbeiten wurden in verschiedenen Konferenzbeiträgen bzw. Fachzeitschriften veröffentlicht und stehen daher der Fachwelt zur Verfügung.

Darüber hinaus werden Teile der prototypischen Umsetzungen für Lehrveranstaltungen oder bei öffentlichen Veranstaltungen (z.B. Campus-Tag) der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt bzw. erläutert.

Ebenso bilden die Ergebnisse eine gute Grundlagen für weitere Kooperationsprojekte der Hochschule Karlsruhe mit Forschungs- und Industrieunternehmen im Bereich der automotiven Security.

4. Während der Durchführung des Vorhabens dem Zuwendungsempfänger (ZE) bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen

Während der Projektlaufzeit waren bzw. sind unterschiedliche F&E-Aktivitäten erkennbar. Innerhalb der Industrie wird derzeit im Rahmen des AUTOSAR Adaptive Standards an einer Spezifizierung für eine Zugriffskontrolle gearbeitet, die eine serviceorientierte Kommunikation adressiert. Dabei wird jedoch keine konkrete Logik zur Umsetzung vorgeschlagen, da dies immer herstellerspezifisch umgesetzt wird. Jedoch ist erkennbar, dass AUTOSAR Anforderungen definiert, die bereits im Rahmen der entwickelten Zugriffskontrolle von AUTO-SIMA berücksichtigt wurden. So fordert AUTOSAR beispielsweise bei Zugriffsentscheidungen den Einbezug von Fahrzeugzuständen. Dieser Aspekt stellt ein Kernmerkmal des entwickelten AUTO-SIMA-Ansatzes für signalorientierte Architekturen dar.

Innerhalb der Wissenschaft gab es in verwandten Arbeiten ebenfalls Fortschritte. So veröffentlichte Hamad et al. in seiner Dissertation „*A Multilayer Secure Framework for Vehicular Systems, 2020*“ Konzepte zu präventiven und proaktiven Maßnahmen zur Steigerung der Informationssicherheit in Fahrzeugen. Dabei ist ein ähnliches Vorgehen zum Projekt AUTO-SIMA erkennbar. Ausgehend von einer Bedrohungs-/Angriffsanalyse wird ein Konzept für eine Zugriffskontrolle für eine automotiv Ethernet-Kommunikation als präventive Maßnahme entwickelt. Darüber hinaus wurde dazu ebenfalls ein IDS-Ansatz vorgestellt, der auf ECU-Ebene laufende Tasks sowie zugehörige Laufzeiten beobachtet. Durch eine Timing-Analyse lassen sich auf Basis eines bekannten Echtzeit-Normalverhaltens, Abweichungen (Anomalien) detektieren, die entweder durch einen laufenden Angriff oder einen Fehler ausgelöst werden. Diese werden dann durch eine zugehörige Intrusion Response Strategy (IRS) bewertet sowie Gegenmaßnahmen eingeleitet.

Darüber hinaus publizierten Hugot et al. in „*OMAC: Open Model for Automotive Cybersecurity, 2019*“ einen Ansatz für eine Zugriffskontrolle für das SOME/IP Protokoll in automotiv SOAs. Dabei verfolgen die Autoren ebenfalls den Aspekt der Fahrzeugzustände auf Funktionsebene, um auf dieser Grundlage Zugriffsentscheidungen durchzusetzen. Die Forscher verwenden dafür eine Zustandsmaschine, um beispielsweise im Fall einer aktivierten Fahrzeugfunktion zugehörige Funktionsausführungen zu erlauben oder zu blockieren.

5. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse

R. Bolz, J. Dürrwang, M. Rumez, F. Sommer, and R. Kriesten, "Unterstützung der Security-Entwicklung von Fahrzeugen durch Angriffsanalysen," in *Forschung aktuell 2020*, 2020, pp. 28–33.

R. Bolz, M. Rumez, F. Sommer, J. Dürrwang, and R. Kriesten, "Enhancement of Cyber Security for Cyber Physical Systems in the Automotive Field Through Attack Analysis," in *embedded world Conference 2020 Proceedings*, 2020.

J. Dürrwang, J. Braun, M. Rumez, R. Kriesten, and A. Pretschner, "Enhancement of Automotive Penetration Testing with Threat Analyses Results," *SAE Int. J. Cybersecurity*, vol. 1, no. 2, 2018.

K. Neubauer, M. Rumez, H. Tremmel, A. Hoppe, R. Kriesten, P. Nenninger, J. Becker, and E. Sax, "Virtual Verification of E/E Architectures for Secure Automated Driving Functions," in *7th IEEE International Symposium on Systems Engineering (ISSE 2021)*, 2021.

M. Rumez, A. Duda, P. Gründer, R. Kriesten, and E. Sax, "Integration of Attribute-based Access Control into Automotive Architectures," in *2019 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, Paris, France, 2019.

M. Rumez, J. Dürrwang, J. Braun, and R. Kriesten, "Security Hardening of Automotive Networks Through the Implementation of Attribute-Based Plausibility Checks," *International Journal on Advances in Security*, vol. 11, 1&2, pp. 52–59, 2018.

M. Rumez, J. Dürrwang, T. Brecht, T. Steinshorn, P. Neugebauer, R. Kriesten, and E. Sax, "CAN Radar: Sensing Physical Devices in CAN Networks based on Time Domain Reflectometry," in *2019 IEEE Vehicular Networking Conference (VNC)*, 2019.

M. Rumez, D. Grimm, R. Kriesten, and E. Sax, "An Overview of Automotive Service-Oriented Architectures and Implications for Security Countermeasures," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 221852–221870, 2020.

M. Rumez, J. Lin, T. Fuchß, R. Kriesten, and E. Sax, "Anomaly Detection for Automotive Diagnostic Applications Based on N-Grams," in *2020 IEEE 44th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC)*, Madrid, Spain, 2020.

M. Schindewolf, H. Stoll, H. Guissouma, M. Rumez, A. Vetter, A. Puder, J. Henle, and E. Sax, "A Comparison of Architecture Paradigms for Dynamic Reconfigurable Automotive Networks," in *2022 IEEE International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE)*, 2022.

K. Schmidt, M. Rumez, and F. Sommer, "On the Development of Service-oriented Vehicle Networks based on CANoe," in Reports on Energy Efficient Mobility 2021, 2021, pp. 56–60.

A. Vetter, P. Obergfell, H. Guissouma, D. Grimm, M. Rumez, and E. Sax, "Development Processes in Automotive Service-oriented Architectures," in 2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), Budva, Montenegro, 2020.